

Área Conurbada de Florianópolis (ACF)

Última atualização: 12/12/2024
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058321>

Índice Socioeconômico

Índice socioeconômico conforme proposto em Kronenberger & Saboya (2019). Valores maiores indicam melhores condições socioeconômicas.

O índice considera e sintetiza cinco dimensões: renda, escolaridade, habitação, infraestrutura e condições da vizinhança.

Fonte dos dados: Censo IBGE (2010)
Limites dos municípios: IBGE e Prefeitura Municipal de Florianópolis

Concepção: Bruna Kronenberger e Renato Saboya.
Elaboração: Renato Saboya

Kronenberger, B. da C., & Saboya, R. T. de. (2019). Entre a servidão e a beira-mar: Um estudo configuracional da segregação socioespacial na Área Conurbada de Florianópolis (ACF), Brasil. *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 11, e20170227. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20170227>

